

JADID BOBOLARIMIZBIRI ABDULLA AVLONIY O‘ZBEK TILINI SAQLAB QOLISHGA QO‘SHGAN HISSASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564710>

Aliqulova Layloxon Homid qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika va inklyuzif ta’lim fakulteti
2 - bosqich talabasi

Annatsiya: Maqolada Abdudlla Avloniyning hayotivajodi bilan tanishib, Жадид боболаримиз ўзбек тилини сақлаб қолишга urungani va yurtimdeb yongan jadidlarni qadirlash, tilning qadtqimmatini ulug‘lagan.

Kalit sózlar: Jadid bobolar, yaxshi xulq, tarbiyaning zamoni, badan tarbiya, fikr tarbiya, axloq tarbiya.

O‘zbek adabiy tilining taraqqiyot davri ko‘p asr ilgari boshlangan ekan, o‘tgan vaqt davomida necha martalab hujumga, kamsitilishlarga duch kelganligi tarixdan ma’lum. O‘zbek xalqi o‘zining uzoq tarixiga ega bo‘lishiga qaramay, o‘zbek tili XX asrning boshlarigacha turk, usmonli, sart, chig‘atoy, turkistonli atamalari bilan yuritib kelingan.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Markaziy Osiyoning ijtimoiy-siyosiy hayotida yuksak o‘rin tutgan siymolardan biri Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkistonda yashovchi millat yoki elatlarning umumiy fikr almashish va muloqot vositasi, muhim rivojlanish omili bo‘lgan tillarni taraqqiy ettirish masalasiga alohida e’tibor berdi. U Turkistonda turkiy tilni rasmiy idora tili sifatida qabul qilish zarurligi xususida 1908 yilda rus ma’murlariga murojaat etadi: “Turkistonning musulmon aholisi, asosan turkiyda so‘zlashadi. Janubiy tumanlarda esa yuz mingga yaqin forsiygo‘y aholi bor. Shunga qaramay ular ham turkiy tilini yaxshi biladilar. Turkistonlilar o‘rtasida tashqi ko‘rinishi, dini va tilida farq yo‘q.”

Oradan o‘n yil o‘tgandan so‘ng, ya’ni 1918 yilda Behbudiy shu masalani yangi ma’murlar oldiga qo‘yib, Turkistonda turkiy tillar ichida o‘ziga xos nufuzga ega bo‘lgan o‘zbek tili davlat tili sifatida tan olinishini taklif qiladi. Abdulla Avloniy Turkistonda pedagogika otasi sifatida tan olingan adib, noshir, dramaturg, jadid adabiyotining yorqin namoyandasi 1921 yilda chop etilgan “Hifzi lison” maqolasida har bir kishi so‘zni to‘g‘ri tanlay bilishi va o‘z o‘rnida ishlata olishi lozimligini ta’kidlaydi. Payg‘ambarimiz (s.a.v.)ning: “Erlarda jamol lison va tildur”, degan so‘zlariga rioya qilishni ta’kidlaydi. “Milliy tilni yo‘qotmak millat ruhini yo‘qotmakdur. Hayhot! Biz turkistonlilar

milliy tilni saqlamak bir tarafda tursun, kundun-kun unutmak va yo'qotmaktadurmiz. Tilimizning yarmiga arab, forsiy ulangani kamlik qilub, bir chetiga rus tilini ham yopishdurmaktadurmiz... Zig'ir yog'i solub moshkichiri kabi qilub, aralash-quralash qilmak tilning ruhini buzadur" deb yozgan edi.

Cho'lpon badiiy adabiyotning vazifasi xalqni jaholat uyqusidan uyg'otish, jamiyat taraqqiyotiga va inson barkamolligiga xalaqit beruvchi illatlardan xalos bo'lish ruhiy, ma'naviy forig'lanishdan iborat, deb hisoblaydi. U "Sadoi Turkiston" gazetasining 1914 yil 15-sonida bosilgan "Adabiyot nadur?" maqolasida: "Bas, masala bu tariq ekondur, hayotimizning beto'xtov harakat qilib turmog'i uchun suv, havo naqadar zarur bo'lsa, kundalik maishatimiz yo'lida ruhimiz va vujudimizni zahmatkash falakning qora kirlari, achchiq qurumlaridan yuvib turmoq uchun adabiyot shu qadar zarurdir", deydi.

Abdurauf Fitrat "Tilimiz" maqolasi orqali o'zbek tilining faol targ'ibotchisi va himoyachisi sifatida ko'rinadi. Bitta "bil" o'zagidan 98 ta so'z yasash mumkinligini va turkiy tilning so'z boyligi fors, arab tillariga nisbatan ko'proq ekanligini ta'kidlaydi: "Arab, fors, rus, nemis, fransuz tillaridan qay birining sarf kitoblarini olib qarasak, ko'ramizki, bir so'zni yasamoq uchun bir qancha yozilg'on, undan so'ng shul qoidadan tashqari qolg'on (mustasno) so'zlar deb to'rt-besh so'z ko'rsatilgan. Turk so'zlarida esa bunday so'z topilmaydir... Tilimizning avjy to'g'risida ham boyligi, tugalligi bilindimi? Endi so'zni turkchanning baxtsizligiga ko'chiraman. Turk tili shuncha boyligi, shuncha tugalligi bilan baxtsizlikdan qutula olmamishdir. Turk tili dunyoning eng baxtsiz tilidir".

Buyuk ma'rifatparvar jadid, adib Abdulla Qodiriy ta'kidiga ko'ra, xonlik davri eng chigal "tariximizning eng qora va kirlik kunlari", hatto o'zbek adabiy tiliga ham salbiy ta'sirini qoldirgan davr sifatida namoyon bo'ladi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistonda ro'y bergan milliy inqilob sarkardalarining oliy maqsadi ham, intilishi ham, jonfidoliklari ham ana shu milliy til, milliy g'ururni saqlab qolish, asrashdan iborat bo'lgan.

O'zbek tili o'zbek millatining uzoq tarixiy ildizlariga, o'z siyosiy-huquqiy asoslariga ega muqaddas qadriyati, ulkan ma'naviy yutug'idir. Bugungi taraqqiyotiga qadar shonli va sharafli yo'llarni bosib, keskin va shiddatli to'fonlarni yengib kelayotgan milliy tilimiz davlat maqomida yanada ulug'vor va ustuvorligini namoyon qilmoqda. XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida Turkiston (Markaziy Osiyo) o'lkasida pedagogik fikrlarning rivojlanishida, xalq maorifi ishlarini yuksaltirishda ilg'or ziyolilarning xizmatlari kattadir. Bunda jadid adabiyotining yirik vakili shoir, dramaturg, muallim Abdulla Avloniy (1878-1934)ning xizmatlari ko'p. U maktablar ochib, shaxsan o'zi muallimlik qilish bilan birga maktablarni darsliklar bilan

ta'minlash ishiga katta hissa qo'shdi. Uning qalamiga mansub «Turkiy Guliston yoxud axloq», «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim», «Maktab Gulistoni» asarlari bir necha bor nashr etildi. Bular ichida «Turkiy Guliston yoxud axloq» asari o'zbek klassik pedagogikasining ajoyib namunasi hisoblanadi. Abdulla Avloniy mazkur asarni fors klassik shoiri shayx Muslihiddin Sa'diy (1184-1310)ning «Guliston» asaridan ta'sirlanib, unga taqlid qilib yozganligi haqida shunday deydi: «Ban bu asari nochizonami bir necha muallim birodarlarimning iltijolari ila yozmoq va nashr qilmoqg'a g'ayrat va jasorat qilmish edim. Alhamdu lilloh val minna ikkinchi tab'ihada muvaffaq o'ldum, chunki Turkiston maktablarida o'z shevamizda (o'zbek tilida demoqchi) yozilmish mukammal «Axloq kitobining shunday asarga tashna va muhtoj ekanlig'i o'zum muallimlar jumlasidan o'ldig'imdan manga ham ochiq ma'lum o'ldi. Shuning uchun ko'p vaqtlar tajriba so'ngidan adibi muhtaram shayx Sa'diy usulida yozmoqni, garchi og'ir ish bol'sa ham, o'zimga muqaddas bir vazifa ado qilaraq bu kamchilikni oradan ko'tarmakni munosib ko'rdim». Demak, aytish mumkinki, «Turkiy Guliston yoxud axloq» Sa'diyning «Guliston» asari usulida o'zbek tilida yozilgan axloq kitobidir. Abdulla Avloniyning mazkur asari 1913 yilda Toshkentda Ilin bosmaxonasida litografik (toshbosma) usulida nashr etildi. Asar bunday darslikka bo'lgan ehtiyojni hisobga olib 1917 yilda ikkinchi marta chop qilindi. Har ikki nashr ham hajm jihatidan bir-biridan farq qilmaydi. Faqat birinchisi kotib Abdusalom Abdurahmon o'g'li, ikkinchisi kotib Abdul Mannon ibni Abdul Majid (o'zbek milliy teatrining mashhur aktyori Mannon Uyg'ur Majidov) dastxatidir. «Turkiy Guliston yoxud axloq»ning uchinchi nashrini 1967 yili «O'qituvchi» nashriyoti amalga oshirdi. Bunda asarda uchragan diniy iboralar, Hadisdan olingan hikmatlar davr talabiga ko'ra tushirib qoldirildi. Asarni «O'qituvchi» nashriyoti 1992 yil asli nusxa yozuvida (arab yozuvi asosidagi o'zbek yozuvida) va rus alifbosi asosidagi o'zbek yozuviga o'girilgan matni bilan birga, shuningdek, qiyin so'zlar lug'ati ilova qilingan holda bosib chiqardi. «Turkiy Guliston yoxud axloq»ning qo'lingizdagi beshinchi nashri sobiq nashrlar ichida eng mukammalidir. Bunda kotib Mannon Uyg'ur dastxati matnining faksimeli, lotin yozuvi asosidagi yangi o'zbek yozuviga o'girilgan matni, qiyin so'zlar lug'ati berilgan. Bundan tashqari Abdulla Avloniyning «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim» «Maktab Gulistoni» asarlaridan tanlangan hikoya, she'rlari ham ilova qilindi. Kitobni nashrga tayyorlashda iqtidorli shogirdlarimiz Tavakkalova Dilnoza va Boboxonova Feruzalarning xizmatlari bor. Asar keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan ma'rifat darsligidir. Uning yoshlarning axloqiy tarbiyasida katta ahamiyatga ega ekanligiga ishonchimiz komildir. Nashr haqida bildirilgan fikr-mulohazalar, istaklar mamnuniyat bilan qabul qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Begali Qosimov. Abdulla Avloniy. Toshkent 2020 yil
 2. Iskandar Hayitov. Ta'lim - tarbiya fidoyisi. Toshkent 2018 yil
 3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qattiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga kótaramiz. Toshkent 2017 yil
-